

**ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ФУҚАРОЛАР
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИЧКИ ИШЛАР
ОРГАНЛАРИНИНГ МОДДИЙ-ТЕХНИК БАЗАСИНИ
МУСТАҲҚАМЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Худайбердиев Абдурашид Абдирасулович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси маъмурий ҳуқуқ кафедраси
доценти ю.ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Шукуров Ўқтам Бердимуротович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси магистратура “Ташкилий-
тактик бошқарув” мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676029>

Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг яхши ҳаёт кечириши ва барча имкониятлардан баҳраманд бўлишини таъминлашга қаратилган ислохотлар шиддат билан амалга оширилмоқда. Тараққиётнинг янги босқичига қадам қўйилаётган ҳозирги шароитда «...биз ўз фаолиятимизни «Буюк келажакимиз бугундан бошланади» деган шиор асосида ташкил этишимиз, халқимизнинг фаровон ҳаётини таъминлаш учун бор куч ва салоҳиятимизни ишга солишимиз зарур»лиги қайта-қайта таъкидланмоқда¹. Мамлакатимиз ҳаётида тинчлик ва осойишталикни таъминлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Шу сабаб, давлат органларида маъмурий ислохотлар амалга оширилмоқда².

Президентимиз таъбири билан айтганда, «аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш – бугунги кунда энг муҳим вазифадир»³ Чунки фаровон ҳаётнинг бош манбаи ҳам, барқарор тараққиётнинг асосий омили ҳам тинчлик ва осойишталикдир. Осойишталик мазмунан фақатгина фуқароларнинг ўзаро аҳил ва тинч ҳаёт кечиришидангина тушунча билангина эмас, балки уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари мустаҳкам ҳимоя қилинадиган ҳолатни англатади. Осойишталикнинг таркибий қисмларидан бири бу албатта жамоат тартиби ва хавфсизлигидир. Мамлакатимиз ҳаётида жамоат тартибини

¹ Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

² Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 28-31.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.

сақлашни таъминлаш ички ишлар органларининг асосий вазифаси ҳисобланади⁴.

Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини бугунги кун талабларидан келиб чиқиб мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ижтимоий – сиёсий ҳуқуқларини таъминлаш билан боғлиқдир. Фуқароларнинг ижтимоий – сиёсий ва маданий ҳуқуқларини таъминлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Конститутциясида белгилаб қўйилган.

Ҳозирги кунда турли хил байрамлар ва кўнгилочар томошалар, ташкил этилганда байрамларда иштирок этувчилар сонини ҳеч ким белгиламайди.

Жамият тўхтовсиз тараққий этиб борар экан, барча соҳалардаги каби жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ривожлантириш, такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир.

Ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган моддий-техник базасини мустаҳкамлашга доир ислохотлар ҳам жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Бошқа фаолият йўналишларида бўлганидек, жиноятчиликка қарши курашиш ҳамда фош этилмай қолган жиноятларни иссиқ изидан фош этишда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш такомиллаштириш тинчлик ва осойишталикнинг қадрни юқорилиги ва уни таъминлаш учун барча имкониятларни ишга солиш талаб этилиши, соҳани янада такомиллаштириш зарур аҳамият касб этишини асослайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони⁵ билан 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланди. Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Айниқса, ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар

⁴ Ў.Х.Мухамедов “Ҳаракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизимидаги ислохотлар” монография Т.2018й Б.211

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг Шарҳ қисми // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда.

хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қўйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди⁶.

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар ижтимоий-сиёсий, маданий-оммавий ва бошқа тадбирларни ўтказишда фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг юқори самарадорлигини оширишга имкон берадиган янги иш усуллари ёрдамида яъни моддий-техник жихатдан мустаҳкамлаш жорий этилмоқда. Бир сўз билан айтганда, Ш.Х.Қушбоқов таъкидлаганидек жамоат тартиби ва фуқароларнинг хавфсизлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамият, давлат ва шахснинг қонуний манфаатларини ҳар қандай кўринишдаги таҳдидлардан ҳимоя қилиш мамлакатда тинчлик ва осойишталикни, миллатлараро тотувликни ҳамда барқарор тараққиётнинг асосий омилларидан биридир. Шу ўринда, ИИОлари томонидан техник воситалар ёрдамида тадбирлар ўтказилаётганда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқ-тартиботнинг гуруҳлар томонидан бузилиши ва оммавий тартибсизликларнинг барвақт олдини олиш ҳамда бартараф этишнинг таъсирчан тизими шакллантирилмоқда⁷.

Ўзбекистон Республикасининг ички ишлар органлари тўғрисида қонунининг 12-моддасида “Ички ишлар органлари жамоат тартибини, жамоат хавфсизлигини таъминлашда, жиноятлар, маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда, уларни аниқлашда, уларга чек қўйишда, уларни фош этишда, тергов қилишда ҳамда жиноятлар, маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши ҳолатларини, ҳодисалар ҳолатларини ҳужжатлаштиришда, шу жумладан жамоат жойларида, шунингдек ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажараётган ички ишлар органлари ходимларининг ҳаракатларини қайд этиш учун техник воситалардан, шу жумладан аудио-, фото- ва видео қайд этиш воситаларидан фойдаланиши мумкин”⁸. деб

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м.

⁷ Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.

⁸ <http://www.lex.uz> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси). Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.

Ички ишлар органларида давлат сирларини ёки қонун билан кўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотларни муҳофаза қилиш, шу жумладан криптографик воситаларни қўллаган ҳолда техник жиҳатдан муҳофаза қилиш таъминланади.

Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда моддий-техник жиҳатдан мустаҳкамлаш бугунги кунда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда жуда муҳимлигини қуйидагиларда кўришимиз мумкин:

1) Ички ишлар органларининг Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда моддий-техник базасини мустаҳкамлаш фаолиятини такомиллаштириш заруратининг мавжудлиги.

2) Жамиятда экстримистик, сепаратистик, фундаменталистик ва террористик ташкилотларнинг ўз ғаразли мақсадларини амалга оширишда оммавий тадбирлар ўтказиладиган жойларда жиноий ҳатти-ҳаракатларни содир этишга уринишларининг кучайганлиги.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев ўзларининг маърузаларида шундай деган эдилар: “айни вақтда ҳозирги мураккаб замон тинч-осойишта ҳаётимизни асраш ва мустаҳкамлаш, халқимизнинг кафолатланган хавфсизлигини таъминлаш масаласини янада долзарб қилиб қўймоқда”⁹. Давлатимиз раҳбарининг ушбу сўзлари ҳар бир ички ишлар органлари ҳодимларига жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, мустақил Ўзбекистонимизнинг тинчлиги ва осойишталигини асрашда жуда катта масъулият юклайди.

Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш аҳолининг тинчлигини сақлаш, фуқароларнинг қонуний манфаатларини турли тажовузлардан ҳимоя қилиш асосан ички ишлар органларининг зиммасидаги вазифалар ҳисобланади. Ички ишлар органларининг ушбу вазифаларни самарали бажаришида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимидаги ўрни алоҳида аҳамиятга эгадир.

Давлатнинг функцияларидан бири бу кўриқлаш функцияси ҳисобланади. Унинг мазмуни қонунийлик ва ҳуқуқ тартиботни мустаҳкамлаш, тинчлик, осойишталикни таъминлаш шунингдек фуқароларнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинлигини

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2016-й 7 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.

таъминлашдан иборат. Шундан келиб чиққан ҳолда оммавий тадбирларни ўтказишда энг аввало уларда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи функцияни амалга оширувчи давлат органлари, идоралари зиммасига юклатилади.¹⁰

Жамоат тартибини сақлаш бўйича олимлар турлича фикр беришган, бу борада Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг жамоат тартибига берган таърифи барча жараённи қамраб олади. “Жамоат тартиби - деганда, муайян давлатда ёнма-ён уюшиб яшаётган фуқаролар жамоасининг меҳнат, ўқиш, дам олиш ва бошқа турли тадбирларда иштироки жараёнида бир-бирини ҳурмат қилиш асосида ўзаро муносабатда бўлиши, ўз ҳуқуқ ва эркинликларидан бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини чекламаган ҳолда эркин фойдаланиши, ахлоқ ва умумэътироф этилган юриш-туриш қоидаларига амал қилиб ҳаёт кечириши тушунилади.¹¹

Юқоридагиларга асосланиб шуни таъкидлаш мумкинки ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш деганда фуқароларнинг қонун ва норматив ҳуқуқий ҳужжатларга, жамиятда ўрнатилган тартиб-қоидаларга, амал қилишларини таъминлаш, шунингдек фуқароларнинг тадбирлар ўтказиладиган жойда, кўчаларда, майдонларда ва бошқа жамоат жойларида эркин ва беҳавотир бўлишини таъминлаш, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ноқонуний тажовузлардан ҳимоя қилиш фаолиятини тушунишимиз мумкин. Ички ишлар тўғрисидаги қонунининг 16-моддасида яъни ички ишлар органларининг мажбуриятларида “жамоат тартибини сақлаш ҳамда жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида, шунингдек бошқа соҳаларда ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажаришда фан ва технологиялар ютуқларини ривожлантириши ҳамда улардан фойдаланиши, янги усулларни, техник ва бошқа воситаларни жорий этиши”¹² деб белгилаб қўйилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, «қонун устуворлигини таъминлаш, шахс, оила, жамият ва давлатнинг ҳуқуқ ва манфаатлари муҳофазасини

¹⁰ Д.С.Муҳаммадалиев, Ж.С.Синдаров “Оммавий тадбирлар ўтказишда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳамкорликнинг ташкилий жиҳатлари” ўқув методик қўлланма Т.2011

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.

¹² Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. <http://www.lex.uz> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси)

кучайтириш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини ошириш, фуқароларни қонунга бўйсунтириш ва ҳурмат руҳида тарбиялаш эркин фуқаролик жамияти қуришнинг нафақат мақсади, балки унинг воситаси, энг муҳим шарт ҳисобланади¹³».

Мамлакатда, маъмурий-ҳудудий бирликларида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш тизими ҳамда ички ишлар органларининг ушбу тизимдаги ўрни ҳамда улар фаолиятини бошқаришни таъкомлаштириш долзарб ҳисобланади. Шу ўринда, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлашни такоиллаштириш зарурати мавжуд зеро, Дж.Х.Юлдашев таъкидлаганидек, аниқ ҳуқуқий механизмларинг белгиланмаганлиги (ҳуқуқий асоси йўқлиги сабабли), фуқаролар томонидан эътироз ва шикоятлар билдирилишига сабаб бўлмоқда¹⁴.

Жамоат тартибининг асоси жамоат жойлари, яъни инсонларнинг ўз ҳаётий эҳтиёжларини қаноатлантириш мақсадида бошқалар (кўпчилик, омма) билан ижтимоий муносабатларга киришадиган, фаолият олиб бориш, меҳнат қилиш ва дам олиш вақтларида мулоқотда бўладиган жойлар (ҳудуд, объект) ҳисобланади. Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шарт ҳисобланади.¹⁵

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси умумий ваколатга эга бўлгани ҳолда, умумий раҳбарликни амалга оширади, ўз ваколати доирасида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлашга оид норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади, бу соҳада фаолият олиб боровчи давлат органлари фаолиятини ҳамда уларнинг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини мувофиқлаштириш масалаларини кўриб чиқади ва таъминлайди. Ўзбекистон Республикаси

¹³ Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10. – Т.,2002.– Б. 28.

¹⁴ Юлдашев Д.Х. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий қонунчилик нормаларини такомиллаштиришга доир айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 9-11.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чоратadbirlari тўғрисида» Фармони.

ички ишлар органларининг ҳуқуқий мақоми деганда, унинг вазифаси, функцияси ва ваколатлари доираси, ҳажми, тури, шунингдек, тизимда хизмат қилувчи ходимларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда ички ишлар органларининг давлат ва жамият тузилмалари орасида тутган ўрни тушунилади¹⁶. Ички ишлар органларининг ҳуқуқий мақоми¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.
2. Рустамов С., Кушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 28-31..
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.
4. Ў.Х.Мухамедов “Ҳаракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизимидаги исдохотлар” монография Т.2018й Б.211
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг Шарҳ қисми // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли

¹⁶ Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.

¹⁷ Кушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(4), 58-63.

- Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м.
7. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.
8. <http://www.lex.uz> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси). Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2016-й 7 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.
10. Д.С.Муҳаммадалиев, Ж.С.Синдаров “Оммавий тадбирлар ўтказишда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ҳамкорликнинг ташкилий жиҳатлари” ўқув методик қўлланма Т.2011
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 15 окт.
12. Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. <http://www.lex.uz> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).
13. Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10. – Т.,2002.– Б. 28.
14. Юлдашев Д.Х. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий қонунчилик нормаларини такомиллаштиришга доир айрим мулоҳазалар // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 9-11.
15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» Фармони.

16. Юлдашев Д.Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
17. Қушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(4), 58-63.

